

I CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISAS SOBRE A AMAZÔNIA

A contribuição da pós-graduação brasileira para
a emergência climática e o futuro da região

LIVRO DE RESUMOS

Anais do I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia

A contribuição da Pós-Graduação Brasileira para a emergência climática e o futuro da região

4 a 8 de novembro de 2024

Organizadores

Edinaldo Nelson dos Santos Silva
Maiby Glorize da Silva Bandeira
Layon Oreste Demarchi
Giselle Moura Guimarães Marques
Bruno Corrêa Barbosa

Diagramação e Editoração

Maiby Glorize da Silva Bandeira
Bruno Corrêa Barbosa

Capa

Ana Flávia Brito

**Manaus, AM
2024**

Tropical Diversity, 4 (Suplemento): 2-238, 2024

ISSN: 2596-2388

DOI: 10.5281/zenodo.14238836

Ficha catalográfica

S854c I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia (2024: Manaus, AM) Anais do I Congresso Nacional de Pesquisas sobre a Amazônia: a contribuição da Pós-Graduação Brasileira para a emergência climática e o futuro da região / Edinaldo Nelson dos Santos Silva, Beatriz Ronchi Teles, Maiby Glorize da Silva Bandeira, Layon Oreste Demarchi, Giselle Moura Guimarães Marques, Bruno Corrêa Barbosa (organizadores). — Manaus: Centro Cultural dos Povos da Amazônia, 2024.
235 p.

Edição Digital

ISSN: 2596-2388

DOI: 10.5281/zenodo.14238836

1. Amazônia – Pesquisas. 2. Pós-graduação – Brasil. 3. Mudanças climáticas. 4. Biodiversidade e Ecossistemas. 5. Conservação ambiental. 6. Agricultura sustentável. 7. Gestão de recursos naturais. I. Título.

CDD 630.8, 333.7, 551.6

*Os autores são responsáveis por todo o conteúdo contido nos respectivos resumos

*A revisão textual é de responsabilidade dos autores

UTILIZAÇÃO DO PECÍOLO DE INAJÁ PARA A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL DE PAPEL NA AMAZÔNIA

Álefe Lopes Viana¹; Sheila Cristina de Aquino da Silva²; Daniel Andrade Santiago³; Fernanda Silva Trindade³; Savannah Franco de Freitas⁴; Valquíria Clara Freire de Souza³; Francisco Tarcísio Moraes Mady³

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), Departamento de Química, Ambiente e Alimentos, Manaus, AM.

²Centro Universitário Fametro, Manaus, AM.

³Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, AM.

⁴Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, AM.

E-mail: alefe.viana@ifam.edu.br

O papel é um dos materiais mais importantes e versáteis já criados pela humanidade, podendo ser fabricado a partir de diversos materiais, incluindo as palmeiras. O inajá (*Attalea maripa* (Aubl.) Mart.) por exemplo, abundante na região amazônica, não possui uso comercial, mas a produção de papel a partir de seu pecíolo pode gerar uma fonte de renda adicional para pequenos produtores e ribeirinhos. Em regiões com alto índice de desmatamento, o inajá frequentemente invade áreas já ocupadas, dificultando o manejo de pastagens, agregando valor econômico a essa palmeira e o seu potencial na região. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi desenvolver papel produzido a partir do pecíolo de inajá (*Attalea maripa* (Aubl.) Mart.). A pesquisa foi realizada no Laboratório de Física da Madeira (Universidade Federal do Amazonas e no Laboratório de Celulose e Papel (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)). Foram extraídos quatro pecíolos de seis indivíduos selecionados, totalizando 24 pecíolos, provenientes da Área do Campus da Universidade Federal do Amazonas. Após a coleta dos pecíolos, obteve-se a polpa pelos tratamentos de desfibramento mecânico, semiquímico e químico. Foram realizados ensaios na fabricação das polpas, refino e testes mecânicos no papel. O tratamento que obteve melhor resultado perante os ensaios foi o químico, que utiliza soda caustica e enxofre (17%), onde após o refino, obteve-se a formação da lâmina de papel. Os tratamentos “mecânico e semiquímico” não formaram lâmina e, por consequência”, não passou por ensaios posteriores ao beneficiamento de polpa. O inajá possui grande relevância como fibra secundária alternativa, podendo ser usado para fins papeleiros no emprego de embalagens, caixas para presentes, convites e envelopes, pois apresenta ótimos índices de resistência devido a sua fibra longa. Considerando que as espécies vegetais fibrosas ocupam papel de destaque no cotidiano das comunidades tradicionais amazônicas, estas podem ser beneficiadas se fizerem uso desta técnica em empregá-las, por exemplo, em produtos feitos de papel artesanal, conquistando uma fonte de renda com sua comercialização, além de contribuir com a conservação da floresta.

Palavras-chave: *Attalea maripa*, Celulose, Palmeiras Amazônicas.

Apoio: Laboratório de Física da Madeira (UFAM/FCA) e Laboratório de Celulose e Papel (INPA).